

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

**BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:**

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rmini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OGAPIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB‘AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN‘ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA‘SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN‘ANA VA O‘ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILY
O‘QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G‘AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

Sharustam SHAMUSAROV

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professori

Muslimabonu TURSUNALIYEVA

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti

NAVOIY VA OGHIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI

For citation: Sharustam Shamusarov. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TYPES OF HAMD IN THE GHAZALS OF NAVOI AND OGHIY. *Alisher Navoi*. 2025, vol. 5, issue 1, pp.10-14

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933682>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ona diyorumizdan yetishib chiqqan ikki buyuk siymolar Alisher Navoiy va Muhammad Rizo Ogahiylik lirikasining asosi bo‘lgan g‘azallaridagi hamd va ularning turlari berilishi haqida to‘xtalib o‘tilgan. Har ikkala shoirning she‘riy boyliklari hajmi hamda undagi g‘azal, ruboiy, qit‘a, fard va masnaviylarning berilishi haqida qisqacha to‘xtalib o‘tilgan. Hamdning tavid va munajat turlariga ikki shoir baytlari misolida ochib berilgan. Tavid hamdlarda Allohning buyukligi va azalliligi tarannum etilsa, munajat qismida shoirlarning Allohga qilgan duolari hamda iltijolari sharhlab berilgan. Ikki o‘zbek mumtoz adabiyotida o‘chmas iz qoldirgan bu ikki siymolarning yashagan zamonlari bir-biridan olis bo‘lsa-da, ularni she‘riyatlarining bir qismi bo‘lgan hamd g‘azallarida ma’nolar qirralarini o‘xshashligi va ular ifodasini topishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar. Navoiy, lirika, g‘azal, Ogahiy, hamd, tavid, munajat, abadiylik, buyuklik, pinhonlik, qodirlik, yaratguvchi, vahid, iltijo.

Шарустам ШАМУСАРОВ

Профессор Ташкентского государственного
университета востоковедения

Муслимабону ТУРСУНАЛИЕВА

Докторант Ташкентского государственного
университета востоковедения

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ ХАМДА В ГАЗЕЛЯХ НАВОИ И ОГАХИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются “хамд” и их виды в газелях, которые составляют основу лирики Навои и Огахи, двух великих деятелей, выросших и творивших на нашей Родине. Кратко обсуждаются размеры поэтического наследия обоих поэтов, а также наличие в нем газелей, рубаи, китъа, фардов и маснави. Два поэта раскрыли виды единобожия и хвалебной молитвы. В то время как величие и вечность Бога прославляются в «Таухид Хамд»,

молитвы и обращения поэтов к Богу пишутся и комментируются в молитвенном разделе. Две фигуры, оставившие неизгладимый след в узбекской литературе, хотя промежуток их жизни были далеко друг от друга, нашли отражение в хвалебных газелях, являющихся частью их поэзии, и была предпринята попытка найти свое собственное выражение.

Ключевые слова. Навои, лирика, газель, Агахи, хвала, единобожие, заступничество, вечность, величие, тайна, способность, творец, единение, мольба.

Sharustam SHAMUSAROV

Professor at Tashkent State University of Oriental Studies

Muslimabonu TURSUNALIYEVA

PhD Candidate at Tashkent State University of Oriental Studies

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TYPES OF HAMD IN THE GHAZALS OF NAVOI AND OGAPIY

ANNOTATION

This article focuses on praise and their types in ghazals, which are the basis of the *likira* of Navoi and Ogapiy, two great figures who grew up from our motherland. The amount of poetic wealth of both poets, as well as the provision of ghazals, rubai, qita, fard and masnavis in it was briefly discussed. Two poets have revealed the types of monotheism and prayer of praise. While the greatness and eternity of God are glorified in Tawheed Hamd, the prayers and supplications of poets to God are written and commented on in the prayer section. The two figures who left an indelible mark in Uzbek literature, although their lives were far apart, were reflected in the praise ghazals that are part of their poetry, and an effort was made to find their own expression.

Key words. Navoi, lyric, ghazal, Agapiy, praise, monotheism, intercession, eternity, greatness, secret, ability, creator, unity, supplication.

Gʻazal mulkining sultoni Navoiyning ijodi har qadamda oʻziga xos va yangiliklar bilan oʻrganilib kelinmoqda. Navoiy turkiy adabiyotda oʻzing eng oʻchmas qadamlarini qoldirib ketgan. Navoiydan keyin ushbu qadamlarni koʻplab olim-u ulomalar, kotib-u kuttoblar, shoir-u shuorolar bosib oʻtishdi. Ulardan haqiqiy izdosh sifatida Xorazm yurtining farzandi Ogapiydir. Ikki zamonasi yiroq allomalarimizni biz gʻazallar va ruboiylar boʻstonining hamd qismlarini qiyoslagan holda oʻrganib chiqishni maqsad qildik.

Navoiy gʻazallarini, asosan, oshiqona, rindona va orifona gʻazallarga boʻlish yetakchilik qiladi. A.Hayitmetov shunday yozadi: “Shoir oʻz gʻazallarini va umuman gʻazallarni gʻoyaviy-tematik jihatdan shartli ravishda uch qismga boʻlgan: 1. Oshiqona gʻazallar. 2. Rindona gʻazallar. 3. Orifona gʻazallar. Bu tasniflarda hamd va naʼt gʻazallar inobatga olinmagan. Maʼlumki, Alisher Navoiy gʻazallari toʻrt devonni oʻz ichiga olgan “Xazoyin ul-maoniy”ga jamlangan. Ushbu devonning har birida 650 tadan, hammasi boʻlib 2 ming 600 ta gʻazal mavjud.

Ogapiy lirikasiga keladigan boʻlsak, umrining oxirgi yillarida tuzgan lirik kulliyoti – “Taʼviz ul-oshiqin” (“Oshiqlar tumori”, 1872) bizgacha toʻla yetib kelgan. Devon anʼanaviy tartibda tuzilgan, 470 gʻazal, 3 mustazod, 89 muxammas, 5 musaddas, 2 murabba, 4 musamman, 4 tarjeʼband, 7 qitʼa, 80 ruboiy, 10 tuyuq, 1 mulamma, 4 chiston, 2 muammo, 4 masnaviy, 1 bahri tavil, 1 munojot, 1 oshiq va maʼshuq savol-javobi, 20 taʼrix, 19 qasida – jami 18000 misradan iborat. Devonga “Ashʼori forsiy” nomi bilan Ogapiyning fors tilidagi 1300 misra sheʼrlari ham kiritilgan. Devondagi asarlar mazmun-mundariyasi markazida ishq mavzui turadi.

Ogapiy ijodining mavzu doirasi keng. Ammo u qaysi mavzuga murojaat qilmasin, ishqni chetlab oʻtolmaydi. Ishaq uning qalamida mavzuni yoritishda, gʻoyani ilgari surishda asosiy badiiy vosita; sheʼriyatida ishq – iymon, eʼtiqod, vatan, zakovat timsoli kabi lirik qahramonning oʻy-kechinmalari, faoliyati, dunyoqarashini harakatlantiruvchi kuch. Ogapiy devonida zamon va zamondoshlari tasviri ham katta oʻrin egallagan. Shoir oʻzi yashab, ijod etgan murakkab davrni mahorat bilan badiiy umumlashtirganda, zamon va uning ahliga munosabat bildirganda, baho berganda, insonparvarlik, xalqparvarlik nuqtayi nazaridan yondashgan.

Ogahiy janr imkoniyatlariga ijodiy yondashib, ularni takomillashtirgan: o'zigacha bo'lgan 7-8, 10-12 baytli g'azal yozish tartibini 23 baytgacha yetkazgan, mustahzod janrining qo'sh orttirma misrali yangi shaklini kashf etgan.

Ushbu tadqiqotda biz ikki lirik shoirlarning yuqorida zikr etilgan devonlarida kelgan, hamd va na't qismlari haqida to'xtalib o'tamiz. Avvalo, hamd qismlari bayonini tahlilidan oldin, uning ta'rifi va turlari haqida Z.G'ofurova o'zining monografiyasida quyidagicha berganligiga e'tibor qaratamiz: ““Hamd” so'zi Navoiy asarlarida lug'atida maqtov, madh deb berilgan. Islomiy aqidaga ko'ra esa, maqtov faqat va faqat Allohgagina loyiq, unigina maqtash mumkin va kerak”.

Demak, bevosita Alloh ta'rif va tavsif etilgan g'azallar hamd g'azallaridir. Hamd g'azallarining aksariyatida shoir Alloh barcha mavjudotning yaratguvchisi ekanligini badiiy til bilan ta'riflaydi.

Yana bir muhim jihati shundaki, yaralganlarning bari – Allohning mavjudligiga isbot. Chunki tasavvufda butun borliq – Alloh, ya'ni, zotning ko'rinishi, deb qaraladi.

Hamd g'azallarini shartli ravishda, ikki turga ajaratish mumkin.

1. Tavhid hamdlar

2. Munojot hamdlar

Tavhid arabcha “vahid”, ya'ni “bitta, yagona” so'zi bilan bir o'zakdan paydo bo'lgan kalimadir. Demak, Allohning yakka-yolg'izligini, birligini, yolg'iz yaratuvchini ta'rif-tavsif etish tavhid bo'ladi. Tavhid hamdlar borasida ikki shoirning g'azallari tahlili bilan boshlasak:

Seni topmoq base mushkuldurur, topmaslig' osonkim,

Erur paydoliq'ing pinhon, vale pinhonlig'ing paydo

Bu baytda Allohning ikki sifati – paydolik va pinhonlik tilga olingan.

Allohning yana ikki sifati – azallik va abadlik mana bu baytda shunday ta'riflanadi:

Azal ham sen, abad ham sen, ne avval birla oxirkim,

Anga yo'q ibtido paydo, manda yo'q intiho paydo.

Ogahiy esa Allohning pinhonlik, paydolik, azallik va abadligini o'zining holatida ifodalashda qo'llagan:

Kech-u kunduz vafodin oyru topmasman oni,

Tav'amon tug'mishdurur ul oy ila go'yo vafo

Ushbu baytda Ogahiy Allohga bandaning vafosi ila shuni ochib berishga xizmat qilgan. Allohning bu ikki baytda qayd etilgan to'rt sifati Qur'oni Karimning “Hadid” surasi 3-oyatida keltirilgan:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mazmuni: “U avval va oxir, oshkor va pinhondir. Va U har bir narsani bilguvchidir”. Ya'ni, “Avval” – U barcha mavjudotlar yo'qligida bor edi. “Oxir” – U hamma narsa yo'q bo'lib ketganda ham O'zi qoladi. “Zohir” – “Oshkor” – Uning mavjudligi oshkor, ochiq-oydindir. U hamma narsadan-ustundir. “Pinhon” – U ko'zga ko'rinmaydi. Hammadan pinhon – maxfiy narsalarni bilib turuvchidir.

Alloh butun jahonni yaratgan. Lekin Navoiy va Ogahiy tasviriga ko'ra u shunday beaded qudratga ega zotki, istasa, yana shunday yuz ming jahonni paydo qilaveradi:

Ne sun'ingdin ajab yuz ming jahon bo'lmoq, yana paydo,

Ne mulkunga xalal yuz ming jahondek bo'lsa nopaydo.

Ogahiy esa o'zining “Biyikdur maqom ango” g'azalida Alloh kuch-qudratini baytlarida shunday beradi:

Ul sarvari zamonki, buyukdur maqom ango,

Qad xamdurur falak qilibon ehtirom anga

Bizga ma'lum bo'lgan va unda biz yashab turgan olam- Alloh yaratgan mulking o'n sakkiz mingidan biri, xolos:

Zihi mulkuning o'n sakkiz mingidan bir kelib olam,

Bir uyluk qul sanga olam aro Havvo bila Odam

Ogahiy Allohning buyukligi va hamma samo-yu yer uniki ekanligini quyidagicha tarannum etadi:

Kirgil vase yer tilasang ajz mulkiga,-

Kim, bir kamina qasr duru osmon ango

Allohga yetish, uni fikr-xayol yoki aql-farosat bilan anglash oson emas:

Topmoq ajib fikr-u taxayyul bila sanga,

Yetmak mahol aqlu farosat bilan sanga

Ogahiy esa shunday beradi:

Zihni daqiq o‘ylaki borcha ulum aro,

Qolmas ochilmay olida mug‘laq kalom ango

Demak, har ikki shoir ham Allohni tafakkur qilishlikka barcha ilm va fikrlar oqizligini bergan.

Shoir tasviriga ko‘ra, zarralar orasidagi har bir zarra Allohning zikri, yomg‘irdagi har tomchi unga hamd aytish bilan mashg‘ul:

Zavvot aro har zarraki bor, zakiringa zokir,

Amtor aro har qatraki bor, hamdinga go‘yo

Ogahiy o‘zining “Jovidon ango” g‘azalining maqta’sida esa, har bir inson xotirasida Alloh borligi va zikrda ekanligi ko‘rsatib bergan:

Har kimki faqr go‘shasi bo‘lmish makon ango,

Xotir hamida dahr g‘amidin amon anga

Navoiy va Ogahiy tavhid g‘azallarida mana shunday takrorlanmas tasvirlar orqali bu olamlarning, demakki, barcha mavjudotlarning yaratguvchisi yagona Alloh ekani qayta-qayta va xima-xil badiiy bo‘yoqlarda qalamga olishadi.

Ikki lirik shoirning munojot hamdlarning g‘azallarida berishi haqida to‘xtaladigan bo‘lsak, avvalo, munojot so‘zi Navoiy asarlari lug‘atida “yalinish”, “yolvorish”, deb ta’rif berilgan. Shu bois munojot yalinib-yolvorish ma’nosini ifodalaydi. Munojot g‘azallarda lirik qahramon Allohga iltijolar qiladi, undan bilib-bilmay qilgan gunohlaridan kechirim soraydi hamda boshlayotgan ishini hayrli qilishini iltijo qiladi.

Qiyomatda gunohin avf etarga,

Rasulingni shafi et, kirdgoro

Ushbu baytdagi “kirdgoro” so‘zi forsiy so‘z bo‘lib, “yaratuvchi” ma’nosini beradi. Demak, baytda bevosita Allohga munojot qilinyapti. Garchi rasululloh shafobatidan umidvorlik ruhi bo‘lsa-da, bunga yetkazish ham bevosita Tangridan iltijo qilinyapti.

Zihe el nihoni sanga oshkoro,

Nihon dardima oshkor et, mudoro, deb boshlanadigan g‘azalning maqta’sini shoir mana bunday tugatgan:

Navoiyga jon oshkoru nihon sen,

Zihe el nihoni sanga oshkoro

Mana bu baytlar shoirning munojot g‘azalidan olingani ular mazmunidan shundoq anglashilib turadi:

Navoiyni bu jurmu isyonda bildon, -

Ki qo‘yg‘ungmu oyo

O‘z ilgida chun hech yo‘q ixtiyori,

O‘ziga ani qo‘ymag‘aysen, Xudoyo

Ogahiy ham o‘z navbatida “Paymona sango” g‘azali – munojat g‘azal hisoblanadi, uning maqta’si:

Ey bo‘lub oyu quyosh shishau paymona sango,

Soqiy bazm tarab davlati shahona sango – deya boshlansa, uning ohirgi baytlari shunday tugaydi:

Ogahiy holig‘a rahm aylaki ko‘b yillardur,

Deyuvchi madhu duo shoiri farzona sanga.

Tavhid va munojot g‘azallarida Alloh bevosita ta’rif va tavsif qilinadi. Bu g‘azallardagi murojaat etiladigan va ta’riflanadigan asosiy qahramon – bevosita Allohning o‘zi. Lirik qahramon bir banda sifatida Yaratguvchisiga o‘z qalb tuyg‘ularini oshkor qiladi.

Shuni aytish kerakki, tahvid va munojot g‘azallari mohiyatiga yetish ikki shoirning ham devonlardagi boshqa g‘azallarni tushunish uchun ham zarur.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. G'ofurova Z. Navoiyning hamd va na't g'azallari. – Toshkent. 2001. – 64b.
2. Muhammad Rizo Mirob Erniyozbek o'g'li Ogahiy. Asarlar. I jild. // Nashrga tayyorlovchi: G'ulom Karim, muharrir: Subutoy Dolimov. – T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti 1971. – 648 b.
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. T. 5. Xazoyin ul-maoniy: Badoye' ul-Vasat. Toshkent, 1990. – 544 b.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. T. 5. Xazoyin ul-maoniy: Favoyid ul-kibar. – Toshkent, 1990. – 568 b.
5. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. T. 5. Xazoyin ul-maoniy: Navodir ush-shabob. – Toshkent 1990. – 560 b.
6. Navoiy Nizomuddin. G'aroyib us-sig'ar. Ikkinchi jild. – Moliziyo: Global partners, 2008. – 479b.
7. Qur'oni Karim. 57-sura. – B.418.
8. Hayitmetov A. Alisher Navoiy lirikasidagi ba'zi masalalar/ Navoiy va ijod saboqlari. – Toshkent, 1981. – 479 b.
9. Алишер Навоий. Қомусий луғат. Биринчи жилд. – Toshkent: SHARQ NMAK, 2016. – 534 б.
10. Алишер Навоий. Қомусий луғат. Иккинчи жилд. – Toshkent: SHARQ NMAK, 2016. – 480 б.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1**

**INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000